

A ATUAÇÃO DO DOCENTE NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)

[SUMÁRIO / 02/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11106378

Rafael Alves Freires¹

Walace Coelho de Oliveira²

Benedito do Carmo Gomes Cantão³

Vanessa Francine Sassi Sales⁴

Tâmara Cristina Gomes de Lima⁵

Felipe Monteiro Pires⁶

Suene Rodrigues de Souza⁷

Iara da Silva Antunes Caldeira⁸

Fabiano de Paiva Sales⁹

Silvana Ribeiro da Silva Lima¹⁰

Wellington Coelho de Oliveira¹¹

Elcio Cristyan Negrão Bichara¹²

RESUMO

A educação em saúde é uma prática que traz uma relação de ensino-aprendizagem, ao incorporar a transformação da sociedade e dos que estão diretamente envolvidos ponto sendo assim o profissional envolvido nessa prática, é o docente que exerce o papel crucial de aplicar metodologias efetivas de ensino-aprendizagem. Objetivo: realizar uma

revisão integrativa da literatura que buscasse abordar os preços postos que estão diretamente envolvidos na atuação do docente na educação em saúde. Método: trata-se de uma revisão integrativa da literatura, retirada por meio das bases de dados indexadas em saúde, no período de 2019 a 2024. Resultados: encontrar os nove artigos abordados na literatura, de abordagem a respeito da temática, a partir deles foi possível identificar que a atuação professor enquanto docente, principalmente, nas instituições de ensino superior é fundamental, pois é esse profissional intermediar e buscar por meio de determinadas metodologias aplicar e incentivar que seus educandos possam ter competências e conhecimentos para atuarem na área da educação e saúde, influenciando diretamente na sociedade e todo tipo de público alvo. Conclusão: portanto, observou-se que a educação em saúde ela traz novos olhares para a sociedade onde o docente é o principal intermediador dessas ações, porque através dele que ocorre a capacitação da sociedade, especialmente, dos discentes que estão envolvidos nesse processo.

Palavras chave: Área de atuação profissional. Educação em Saúde. Docente. Formação Profissional. Educação Superior

Introdução

A educação em saúde é uma prática que vai além de uma mera relação de ensino-aprendizagem assimétrica, incorporando um novo olhar de direção e intencionalidade, objetivando um projeto positivo na sociedade. Sendo assim, ela é realizada a mediante um processo de trabalho em que ocorre a transformação da consciência antiga à uma nova (Brasil, 2008).

Essa temática de educação é inerente ao trabalho em saúde, mas na maioria das vezes não são levadas em contas, por exemplo, nas organizações dos serviços, na execução das ações de cuidado e na própria gestão. Existem três segmentos que são prioritários nas práticas relativas a essa educação em saúde: os profissionais de Saúde que levam em conta como alternativa principal a prevenção e a promoção tanto quanto as

práticas curativas; os gestores que prestam toda ajuda a esses profissionais; e a sociedade no geral que precisa construir seus conhecimentos e elevar sua liberdade de expressão nos cuidados, individual e coletivamente (Falkenberg *et al.*, 2013).

Entre os diversos propósitos da educação, obtêm-se como crucial o de discutir diversos conceitos que envolvem as ações educativas no âmbito da Saúde. Dessa maneira, o docente, em seu processo informativo profissional, define e esclarece os propósitos que permeiam a educação em saúde na escola, tornando possível sugerir e adotar diferentes caminhos possam levar conhecimentos promotores da temática saúde (Schwingel; Pansera, 2021).

Embora haja inúmeras de contribuição das práticas de educação em saúde para a comunidade, elas também podem percorrer os caminhos de quem a forma. Sendo assim, o professor necessita de espaços de formação que permitam o seu desenvolvimento e constante atualização na temática. Entretanto, à escola e os professores podem encontrar dificuldades respeito à organização de suas ações educativas em torno da temática saúde, sistemáticas podem estar atreladas em sala de aula devido a pouca abordagem da temática no esboço de formação inicial (Schwingel; Pansera, 2021; Nonato; Seiffert, 2023).

A prática de educação saúde é, historicamente, atrelada a um modelo cartesiano pensamento médico e mecanicista, entretanto, nos tempos atuais essa mudança de paradigma vem sendo enfrentada, colocando a a promoção de saúde e a sua prática de maneira crítica e transformadora, direcionada a promoção da Saúde considerando novas perspectivas e políticas públicas. Logo, esse direcionamento leva a uma aproximação dos conceitos teóricos e práticos tanto da educação como da Saúde, tornando o saber híbrido que colabora na constante ampliação de conceitos e atitudes renovadoras em todos os setores da Saúde (Ferreira *et al.*, 2014).

Mediante isso, vale destacar que para a construção desse artigo, levou-se em consideração o objetivo geral que foi o de realizar uma revisão integrativa da literatura que abordasse a cerca dos pressupostos que envolvem a atuação do docente na educação em saúde.

Desenvolvimento

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre a temática que envolve a atuação de docente na educação em saúde. Essa revisão, é caracteriza por ser um instrumento de Prática Baseada em Evidência (PBE), onde a pesquisa que norteou essa revisão foi a seguinte: qual é a importância da atuação do docente na educação em saúde? Realizou-se de maneira problematizadora e mediante avaliação crítica, buscas na literatura, proporcionando a sintetização do conhecimento. Sendo assim, ela é vasta, pois o conhecimento adquirido a partir dela pode ser aplicado na prática. As bases de dados que foram utilizadas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical NationLibrary of Medicine meio do portal de biblioteca nacional dos Estados Unidos (PUBMED), periódicos publicados entre os anos de 2019 e 2024, sendo o período de busca entre 11 e 14 de janeiro de 2024.

As palavras chaves encontradas por meio dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSh) foram: Área de atuação profissional; Educação em Saúde; Docente. Assim, os descritores foram utilizados nas bases de dados conforme o Quadro 1:

Quadro 1. Estratégia de busca nas bases de dados

PUBMED	((Faculty)) AND ((Professional Practice Location)) OR ((Health Education))
LILACS	((Faculty)) AND ((Professional Practice Location)) OR ((Health Education))

Fonte: Autoria própria, 2024

Nesse sentido, adotou-se como critérios de inclusão artigos de periódicos: nos idiomas português e espanhol, e os artigos relacionados ao tema. Os critérios de exclusão: artigos que não respondem à questão norteadora, teses, dissertações, panfletos, estudos duplicados, revisões integrativas.

Figura 1 – Fluxograma de cruzamentos, resultados das buscas nas bases de dados e os motivos de exclusão, adaptação do diagrama do Fluxo Prisma.

Fonte: Própria, 2023

Resultados

A partir do modo de seleção foram selecionados artigos abaixo onde foram colocados no quadro com autor/ano de publicação, objetivo, tipo de estudo e resultados.

Quadro 2. Análise dos resultados encontrados nas bases de dados.

Autor/ano de publicação	Objetivo	Tipo de estudo	Resultados
Júnior GRJ, Fortuna MC, Pesce S, Sousa AL, Viana LA. 2020.	Analisar os modos como o neoliberalismo tem se consolidado na universidade pública e na docência universitária em enfermagem; e que interferências tem produzido nas concepções e práticas pedagógicas de professores-enfermeiros.	Pesquisa qualitativa fundamentada na Análise Institucional	Os dados produzidos com os docentes enfermeiros revelaram a consolidação da Nova Gestão Pública na docência universitária do professor enfermeiro, o que se manifesta em contradição com os pressupostos formativos para o Sistema Único de Saúde
Silva JO, Alpes MF, Mandrá PP. 2023.	Identificar a percepção de egressos de um curso de Fonoaudiologia sobre modelos profissionais (role model) importantes durante a prática profissionalizante na graduação.	Estudo transversal	Os participantes identificaram docentes e preceptores como sendo os seus principais modelos profissionais. Os atributos referentes às habilidades clínicas obtiveram um maior grau de importância, enquanto as habilidades de pesquisa foram consideradas menos representativas de um modelo profissional
Machado LDS, Xavier SPL, Leite PL, Moreira MRC, Silva MRF, Machado MFAS. 2022.	reconhecer a conformação de competências em promoção da saúde na residência multiprofissional em saúde.	Estudo qualitativo	duas classes foram originadas relacionando as concepções do colegiado docente da residência sobre competências, competência em promoção da saúde e seu desenvolvimento a partir do processo formativo da residência multiprofissional. O desenvolvimento de competências em promoção da saúde na residência multiprofissional envolve a articulação de atributos psicomotores, cognitivos e afetivos
Lara EMO, Lima VV, Mendes DJ, Ribeiro ECO, Padilha RQ. 2019.	Investigar em que medida os docentes apontam a necessidade de domínio de conteúdos cognitivos específicos, e de que modo a adesão ou o grau de domínio das metodologias utilizadas interferem na atuação do docente	Pesquisa que aponta desafios e possibilidades da docência	As temáticas "prática docente nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem" e "perspectivas para a formação de profissionais da saúde" apontaram que as metodologias ativas favoreceram o desenvolvimento de capacidades críticas e reflexivas, contribuindo para a transformação da realidade no contexto do SUS.
Zadeh KK, Li PKT, Tantisattamo E, Kumaraswami L, Liakopoulos V, Lui SF, Ulasi I, Andreoli S, Balducci A, Dupuis S, Harris T, Hradsky A, Knight R, Kumar S, Ng M, Poidevin A, Saadi G, Tong A. 2021.	Avaliar e abordar áreas como a participação na vida dentro dos cuidados de rotina	Pesquisa que aponta o papel dos cuidadores	Estratégias eficazes para capacitar os pacientes e seus cuidadores se esforçam para perseguir o objetivo global de minimizar a carga de sintomas relacionados à DRC, a fim de melhorar a satisfação do paciente, a qualidade de vida relacionada à saúde e a participação na vida
Braga TRL, Mattos CX, Cabral IE. 2021.	Analisar a (re)inclusão escolar de adolescente sobrevivente de câncer antes/ depois da educação em saúde participativa com adolescentes	Pesquisa qualitativa e participatória	O estranhamento às mudanças na imagem corporal de adolescente sobrevivente de câncer, bullying e aceitação foram problematizados na dinâmica educativa corpo-saber através das relações entre as mudanças e barreiras ao acolhimento. O processo educativo participativo foi essencial na tomada de consciência ao promover ações reinclusivas.

Meschial WC, Ciccheto JRM, Lima MF, Guanilo MEE, Oliveira MLF. 2020.	Avaliar o efeito de intervenção educativa, na autopercepção de enfermeiros, sobre conhecimentos e habilidades para atendimento inicial a pessoa que sofreu queimaduras.	Estudo quase experimental	As pontuações médias obtidas antes da intervenção variaram de 2,78 a 3,33 e, após a intervenção variaram de 3,89 a 4,72. Observou-se diferenças estatisticamente significantes (p
Rovisco ML, Monteiro BP, Ferraz AIB, Rodrigues FMP. 2021.	Avaliar o resultado de uma sessão de treino em suporte básico de vida no conhecimento teórico e autoeficácia, imediatamente e seis meses após, em população pediátrica.	Estudo longitudinal prospectivo	Houve um aumento significativo no conhecimento e autoeficácia nas crianças após este treino único. Ambos diminuíram num período de seis meses, mas mantiveram-se significativamente mais altos que o valor basal. Estes resultados foram homogêneos nas diferentes turmas.
Naranjo FRG, Naranjo TMG, Erazo VB, Freire MAM. 2022.	Conhecer o estado de implementação das tutoriais e o seu impacto na formação dos alunos	Estudo quantitativo	Os resultados obtidos foram submetidos a análise inferencial multivariada que permitiu verificar a tendência dos alunos relativamente à atividade tutorial oferecida pela instituição de Ensino Superior.

Fonte: LILACS, PUBMED (coleta primeiro semestre de 2024)

Discussão

Segundo a literatura, a nova gestão pública/gerencialismo interfere diretamente na docência dos profissionais e sua formação para o SUS, pois essa nova gestão é pautada no produtivismo acadêmico. Nesse sentido, é dada uma nova ênfase para atualização das instituições a respeito da pauta que envolvem a dicotomia “educação” e “saúde”, levando a atualização dos docentes envolvidos nessas questões, influenciando sobre os atuais currículos e formação de futuros profissionais para a saúde (Junior *et al.*, 2020).

Os docentes que atuam no cenário das práticas clínicas são vistos como modelos clínicos de fundamental importância para as atitudes dos estudantes, ao proporcionar vivências clínicas significativas. É nesse contexto que o docente tem o papel crucial de adequar e articular os conteúdos programáticos de maneira que possam ser modelos de aprendizagem clínica, tais como: preceptoria, aprendizagem colaborativa e facilitação (Silva *et al.*, 2023).

Seguindo esse âmbito de educação em saúde, é possível observar a aplicabilidade e efetividade dessas ações em diversas situações, como por

exemplo no ato de educar os cuidadores e os pacientes que são portadores de doenças renais crônicas e necessitam de uma boa assistência. Além disso, outro estudo evidenciou que o processo educativo -com participação do docente- foi fundamental para descobrir a alienação causada pela alteração da imagem corporal em adolescentes Sobreviventes de câncer, bullying e aceitação que são problematizados nas dinâmicas de educação para a alfabetização corporal através da relação entre mudança e barreiras à aceitação (Zadeh *et al.*, 2021; Braga *et al.*, 2021).

Ademais, um estudo a respeito da eficácia de tutoria, sobre a educação em saúde acerca de estudantes de medicina com a temática de Reanimação Cárdio Pulmonar (RCP), revelou que os mesmos conseguiram concluir com êxito o ensino sobre suporte básico de vida para alunos do ensino fundamental. Seguindo essa linha de pensamento e tendo vista o processo de ensino-aprendizagem, o uso de metodologias ativas é efetivo no processo educacional, pois proporcionam um pensamento crítico e reflexivo na relação entre discente e docente (Meschial *et al.*, 2020; Rovisco *et al.*, 2021).

O ensino superior obriga a formação de futuros profissionais que possam contribuir de maneira significativa com a sociedade, com excelência e competência. Sendo assim, o professor-tutor, exerce essa função na formação desses alunos, ao orientá-los, informá-los e treiná-los nos diversos aspectos e momentos da vida, integrando funções administrativas, acadêmicas, psicoeducativas, motivacionais e de apoio pessoal para auxiliar os alunos no seu percurso acadêmico. (Naranjo *et al.*, 2022).

O modelo de um profissional de um educador na área da saúde influencia no processo de formação dos estudantes e suas características mais relevantes, contribuindo para que possa haver o desenvolvimento de suas habilidades e atributos (Silva *et al.*, 2023). Nesse sentido, esse profissional

tem papel crucial nas questões que envolvem os processos de educação em saúde ao servirem como referências de grande relevância.

No âmbito da educação em saúde, um estudo associado com as competências do docente retratou que no contexto da residência multiprofissional isso é caracterizada como uma articulação entre conhecimentos, habilidades e atitude para uma prática efetiva (Machado *et al.*, 2022). Tais pautas se relacionam com a construção de um docente com grandes competências par atuar nesse processo.

Em uma das falas dos participantes, sendo estes divididos em coordenadores e tutores, foi possível destacar:

Então as competências que a gente trabalha, dentro desse campo da residência, é você ter conhecimentos, habilidades e atitudes com relação a um determinado tema (Machado et al., 2022, pág. 4).

A formação sensibilizada do profissional de saúde, fundamentada na criticidade das características que movimentam o fazer em saúde se tornam efetivas no meio da promoção em saúde, relacionando-se com as ações desenvolvidas e ao adequamento e aperfeiçoamento delas à diversas realidades (Machado *et al.*, 2020). Portanto, a criticidade no papel do docente é importante na construção de saberes e competências a respeito da educação em saúde.

Ainda sobre o âmbito da criticidade, vale destacar a empregabilidade das metodologias ativas de ensino- aprendizagem, onde o papel dos docentes assume cada vez mais um destaque estratégico e representa grande fator crítico no desenvolvimento de iniciativas educacionais orientadas por competência. Portanto, o papel do educador é crucial no

sentido de buscar maior diálogo com novas demandas da sociedade moderna (Lara *et al.*,2019).

O papel do educador, frente às metodologias ativas representam um grande desafio, especialmente para profissionais que trabalham no meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, uma educação sociointeracionista possibilita que educadores e educandos possam considerar os outros como legítimos na construção de saberes e práticas, ampliando a tolerância às diversidades e incluindo possibilidades que favoreçam a transformação da realidade (Lara *et al.*, 2019). Portanto, a educação em saúde, tem papel de destaque nesse âmbito característico de metodologias ativas e as práticas sociointeracionistas.

Os professores consideram que a capacitação acaba tendo privilégios sobre a prática, considerando que isso leva para uma extensão que vai além de uma iniciativa educacional, fazendo parte do dia a dia do trabalho em saúde. Portanto, esse meio faz com que os professores e profissionais da saúde possam ver e manter ativas as capacidades críticas-reflexivas, mostrando-se com um investimento nos sujeitos e suas relações na qualificação dos serviços e instituições que estão vinculados (Lara *et al.*, 2019).

Os desafios que são encontrados no meio da educação, podem ser vencidos mediante processos de educação permanente, que refletem algumas limitações tanto da formação como do meio organizacional dos processos de trabalho que são eles: graduações que não buscam explorar a área de competência na educação em saúde como inerente ao perfil do profissional em saúde; pouca aplicabilidade de metodologias ativas de ensino que auxiliem na criticidade do indivíduo (Lara *et al.*, 2019).

Como alternativa para enfrentamento das questões que envolvem esses desafios, foi realizada nesse estudo uma capacitação que pudesse orientar as necessidades de aprendizagem dos educandos, considerando o contexto de trabalho desses profissionais da saúde (Lara *et al.*, 2019).

Logo, para o enfrentamento das questões desafiadoras que envolvem a atuação do docente na educação em saúde, faz-se crucial esse pensamento, predominantemente crítico e reflexivo, possibilitando um forte impacto nos sujeitos envolvidos.

Conclusão

Conclui-se que, a educação em saúde, enquanto praticidade, mantém uma relação de ensino-aprendizagem onde incorpora novos olhares para a sociedade. Sendo assim, tendo em vista esse panorama o docente é o principal intermediador das ações de educação em saúde, onde entre os demais segmentos da sociedade se torna o prioritário na prática de educação e saúde ao seu principal propagador das informações e conhecimentos.

Os diversos estudos acerca da temática, revelam que os docentes que é visto como um modelo a ser seguido, ao tornar o aprendizado mais articulado e adequado, influenciando diretamente na aprendizagem. No entanto, os educadores que estão envolvidos nessa pauta de educação em saúde enfrentam diversas dificuldades e empecilhos para a efetivação de um processo de ensino-aprendizagem efetivo.

Destaca-se que esse empecilho, é devido à falta de empregabilidade de metodologias ativas e reflexivas, que possam levar e estimular o senso crítico da sociedade assistida. Embora esses empecilhos existam, é fundamental destacar a importância de um profissional com competências para propagar e estimular os educandos, no processo de ensino e aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. **Manual de educação em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_educacao_saude_volume1.pdf>. Acesso em: 11 de Jan. 2024.

BRAGA, T. R. L. *et al.* Educação em saúde participativa sobre (re)inclusão escolar de adolescente sobrevivente de câncer. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 74, n. 1, p. 1-11, 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/350350007_Participatory_health_education_on_school_reinclusion_of_the_adolescent_cancer_survivor>. Acesso em: 12 de Jan. 2024

FALKENBERG, M. *et al.* Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. **OPINIÃO OPINION**, p. 847-852, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/kCNFQy5zkw4k6ZT9C3VntDm/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 12 de Jan. 2024.

FERREIRA, V. F. *et al.* Educação em saúde e cidadania: revisão integrativa. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 12, p. 363–378, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tes/a/vCYccTGTPY46ytfHvLxxF9r/>>. Acesso em: 11 de Jan. 2024.

JUNIOR, G. R. J. *et al.* Consolidação do gerencialismo na educação universitária em enfermagem: repercussões para o Sistema Único de Saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.74, n.1, p. 1-8, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/358144177_Consolidacao_do_gerencialismo_na_educacao_universitaria_em_enfermagem_repercussoes_para_o_Sistema_Unico_de_Saude>. Acesso em: 13 de Jan de 2024.

LARA, E. M. O. *et al.* O professor nas metodologias ativas e as nuances entre ensinar e aprender: desafios e possibilidades. **Interface, comunicação, saúde, educação**, v. 23, p. 1-15, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/icse/a/ZvjJ4wJr4SWLZL5hJmWD6QR/>>. Acesso em: 12 de Jan. 2024.

MACHADO, L. D. S. *et al.* Competências em promoção da saúde: conformações e recursos mobilizados na residência multiprofissional. **Escola Ana Nery**, v. 26 , p. 1-8, 2022. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/ean/a/Y6PGVjKt8d33C7WsvMTKnDS/>>. Acesso em: 12 de Jan. 2024.

MESCHIAL, W. C *et al.* Estratégias ativas de ensino melhoram conhecimentos e habilidades de enfermeiros, para atendimento à pessoa com queimaduras. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 74, n. 5, p. 1-8, 2020. Disponível em: <
https://www.researchgate.net/publication/350179902_Active_teaching_strategies_improve_nursing_knowledge_and_skills_to_assist_burn_victims>. Acesso em: 15 de Jan. 2024

NARANJO, F. R. G *et al.* Impacto da tutoria na formação integral de estudantes universitários. **Revista podium**, v. 17, n. 2, p. 1-10, 2022. Disponível em: < http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522022000200622>. Acesso em: 15 de Jan. 2024

NONATO, C. B; SEIFFERT, B. L. M. N. O. Educação em Saúde: Concepções e práticas docentes na Educação Básica. **Ciências da saúde: estudos e pesquisas avançadas**, v. 01, p. 1-23, 2023. Disponível em: <<https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/view/1039>>. Acesso em: 12 de Jan. 2024.

SCHWINGEL, T. C. P. G.; PANSERA DE ARAÚJO, M. C. Educação em Saúde na escola: conhecimentos, valores e práticas na formação de professores. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 102, n. 261, p. 465-485, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbeped/a/SyWtYZyNMDdgN9TFbCQ87kp/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 11 de Jan. 2024.

ROVISCO, M. L. *et al.* Avaliação de conhecimentos e da autoeficácia antes e após ensino de suporte básico de vida a crianças. **Revista paulista pediatria**, v. 39, p. 1- 6, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rpp/a/MTfPcMmhLKCXB8BKPdDVTrq/?lang=en>>. 12 de Jan. 2024.

SILVA, J.O. *et al.* Percepções de fonoaudiólogos sobre modelo profissional (role model). **Revista Distúrbios Comuns**, v. 35 ,n. 1, p. 1-9, 2023.

Disponível em: < <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1436162>>. Acesso em: 12 de Jan. 2024.

ZADEH, K. K. *et al.* Viver bem com doença renal através da capacitação do paciente e do cuidador: saúde dos rins para todos em todos os lugares.

Editoriais, v.43, n. 2, p. 142-149, 2021. Disponível em: <

<https://www.bjnephrology.org/en/article/living-well-with-kidney-disease-by-patient-and-care-partner-empowerment-kidney-health-for-everyone-everywhere/>>. Acesso em: 13 de Jan. 2024

1,7 Graduando (a) em Odontologia

2,8 Graduando (a) em Enfermagem

3 Doutorando em Biologia Parasitária na Amazônia

4,6,9 Graduado (a) em Odontologia

5,10 Graduada em Letras

11,12 Graduando em Ciências Biológicas

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil